

Science technology & Digital finance

journal homepage: <https://supportresult.uz/index.php/stdf>**DEVELOPMENT OF THE SERVICE SECTOR IN UZBEKISTAN: TRENDS AND PROSPECTS****Tsoy Marina Petrovna***Associate professor of Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek.***РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ В УЗБЕКИСТАНЕ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ****Цой Марина Петровна***Доцент Джизакского филиала Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека.***O‘ZBEKISTONDA XIZMAT KO‘RSATISH SOHASINI RIVOJLANTIRISH: TENDENTSIYALAR VA ISTIQBOLLAR****Tsoy Marina Petrovna***Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali dotsenti.***abstract**

The article analyzes the concept of the service sector as an economic category. The role of the service sector in the economy of the countries of the world and Uzbekistan is analyzed. Trends in the development of the service sector in 2017-2022 have been fully studied by the main types. The analysis identifies enterprises and organizations with a large share of the main types of services. The share of e-commerce in the economy and, as a result, the emergence of new types of services on the market was discussed, the need for more complete and high-quality accounting of them was emphasized. Prospects for further development of the service sector are highlighted.

аннотация

В статье анализируется понятие сферы услуг как экономической категории. Проанализирована роль сферы услуг в экономике стран мира и Узбекистана. Тенденции развития сферы услуг в 2017-2022 гг. полностью изучены по основным видам. В анализе отмечены предприятия и организации с большой долей производства по основным видам услуг. Обсуждена доля электронной коммерции в экономике и, как следствие,

появление на рынке новых видов услуг, подчеркивалась необходимость более полного и качественного их учета. Выделены перспективы дальнейшего развития сферы услуг.

annotatsiya

Maqolada xizmat ko'rsatish sohasi tushunchasi iqtisodiy kategoriya sifatida tahlil qilinadi. Xizmat ko'rsatish sohasining jahon va O'zbekiston iqtisodiyotidagi o'rni tahlil qilindi. 2017-2022 yillarda xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanish tendentsiyalari. asosiy turlari bo'yicha to'liq o'rganilgan. Tahlilda xizmatlarning asosiy turlari bo'yicha ishlab chiqarishning katta ulushiga ega bo'lgan korxonalar va tashkilotlar qayd etilgan. Elektron tijoratning iqtisodiyotdagi ulushi va natijada bozorda yangi turdagi xizmatlarning paydo bo'lishi muhokama qilindi, ularni to'liq va sifatli hisobga olish zarurligi ta'kidlandi. Xizmat ko'rsatish sohasini yanada rivojlantirish istiqbollari ta'kidlandi.

Keywords:

service sectors, market services, communications and informatization services, financial services, transport services, education services, health

services, e-commerce, dispatch services, catering services.

Ключевые слова:

сфера услуг, оказанные рыночные услуги, связь и информатизация, финансовые услуги, транспортные услуги, услуги в сфере образования, услуги в сфере здравоохранения, электронная коммерция, услуги диспетчерских служб, услуги кейтеринга.

Kalit so'zlar:

xizmat ko'rsatish sohasi, ko'rsatilgan bozor xizmatlari, aloqa va axborotlashtirish, moliyaviy xizmatlar, transport xizmatlari, ta'lim xizmatlari, sog'liqni saqlash xizmatlari, elektron tijorat, dispatcherlik xizmatlari, ovqatlanish xizmatlari.

© 2023 Tsoy Marina Petrovna.

Введение

За годы независимости Узбекистан добился значительных успехов в развитии экономики, в частности сферы услуг. Этот сектор в нашей стране становится все более диверсифицированным и в нем отмечается высокий рост отдельных видов услуг.

В целом сфера услуг в Узбекистане демонстрирует многообещающую динамику с широчайшими возможностями для дальнейшего роста и развития. Усилия правительства по поддержке этого сектора экономики, включая инвестиции в инфраструктуру, а также финансовые стимулы и благоприятные условия для ведения бизнеса, вероятно и дальше будут способствовать интенсивному его росту в ближайшие годы.

Сектор услуг играет важную роль в экономическом росте страны, создавая дешевые рабочие места, обеспечивая занятость и сокращая бедность. По расчетам Международной организации труда, увеличение сферы услуг на 1% снижает уровень бедности в среднем на 1,5%. Это особенно важно для нашей страны, население и трудовые ресурсы которой увеличиваются день ото дня.

Анализ литературы по теме

Вопросам места и роли сферы услуг в современной экономической теории, в том числе вопросам терминологии, много места уделялось в трудах таких известных ученых-экономистов, как Ф. Котлер [1], О. Н. Балаева и М. Д. Предводителя [2] и др. Эволюцию современных взглядов на роль услуг в экономике, происходившую на различных этапах экономического развития, можно проследить по научным работам У. Росту [2], Д. Белла [3], С.Ю. Глазьева [4, с. 61]. Роль сферы услуг в экономическом развитии показана в научно-исследовательских работах наших ученых - экономистов С.С.Гулямова, Б.А.Бегалова, Б.К.Гаипназарова и др.

Анализ и результаты

Важная закономерность развития экономики во всем мире - это взаимосвязь экономического роста и повышения роли услуг в национальной

экономике, что находит свое выражение в возрастании доли трудовых, материальных и финансовых ресурсов, используемых в сфере услуг.

По мере развития общества и роста производительных сил происходит определенное развитие данной сферы. Наблюдаются увеличение в ней занятости, рост технической оснащенности труда, внедрение все более совершенных технологий.

В настоящее время роль сферы услуг, как одного из важнейших секторов экономики, весьма велика и актуальна. Это, в частности, связано с усложнением производства, насыщением рынка товарами как повседневного, так и индивидуального спроса, быстрым ростом научно-технического прогресса, который ведет к нововведениям в жизни общества.

Все это невозможно без существования информационных, финансовых, транспортных, страховых и других видов услуг. Кроме того, услуги являются неотъемлемой составной частью торговли товарами (особенно технически сложными), так как сбыт товара требует все более развитой сети, которая в основном состоит из услуг, оказываемых во время реализации и услуг послепродажного обслуживания.

Безусловно, создание новых предприятий и организаций, а также использование инновационных технологий и расширение перечня оказываемых услуг действующими предприятиями и организациями и в дальнейшем будут способствовать увеличению рабочих мест и повышению благосостояния населения.

Сфера услуг весьма многогранна и она включает в себя различные виды деятельности, которые помогают повысить производительность труда и достичь эффективности производства. Итогом такой деятельности становится не готовый продукт, а оказание услуг, которые могут предоставляться не только предприятиям, но и физическим лицам – конечным потребителям.

Сегодня сфера услуг входит в тройку самых крупнейших экономических сфер. Так, по результатам исследования Всемирного банка США являются одной из крупнейших экономик мира и имеют хорошо развитый сектор услуг. В 2021 году на этот сектор (на добавленную стоимость) приходились 77,6 %¹⁾ от ВВП страны.

За 2021 год добавленная стоимость сферы услуг в ВВП (1-рисунок) Швейцарии составила 71,92 %¹⁾, Великобритании - 71,46 %¹⁾, Франции – 70,34 %¹⁾, Австралии - 65,65 %¹⁾, Германии - 62,88 %¹⁾, Бразилии – 59,38 %¹⁾, Китае – 53,31 %¹⁾, России – 52,91 %¹⁾.

Рисунок 1. Доля сферы услуг в ВВП стран мира 2021 год (в %)

Источник: The Global Economy (<https://ru.theglobaleconomy.com>)

В Узбекистане за 2021 год доля добавленной стоимости услуг в ВВП составила 39,6 %, а по предварительным данным за 2022 год - 41,5 % .

Во многих развитых и развивающихся странах на сферу услуг приходится более 50 % трудоустроенного населения. В Узбекистане этот показатель составил за 2021 год – 51,0 %.

За 2017-2022 годы в Узбекистане число действующих предприятий и организаций (таблица 1), функционирующих в сфере услуг, по состоянию на 1 января возросло на 208,3 тыс. ед. (в 2017 г. – 184,5 тыс.ед., 2022 г. – 392,8 тыс. ед.), из них субъекты малого предпринимательства на 197,8 тыс. ед. (в 2017 г. – 128,0 тыс.ед., 2022 г. – 325,8 тыс. ед.).

Таблица 1.

Количество действующих предприятий и организаций по отраслям экономики (без дехканских и фермерских хозяйств, по состоянию на 1 января), ед.

	2018 г.	2023 г.	Темпы роста в 2017-2022 гг.
Всего	285 531	592 371	2,1
сельское, лесное и рыбное хозяйство	21 019	53 808	2,6
промышленность	49 185	98 805	2,0
строительство	24 118	46 971	1,9
торговля	63 199	182 917	2,9
услуги	191 209	392 787	2,1
<i>из них субъекты малого предпринимательства</i>	136 763	325 809	2,4

Источник *siat.stat.uz*

Число вновь созданных предприятий и организаций, относящихся к сфере услуг, возросло с 19,7 тыс. ед. в 2017 году до 60,6 тыс. ед. в 2022 году. За 2022

год доля вновь созданных субъектов малого предпринимательства, задействованных в сфере услуг, составила 94,4 % (57,2 тыс. ед.).

В ходе реализации основных задач и направлений по развитию сферы услуг в республике, за 2017-2022 годы объем рыночных услуг возрос в 1,9 раз и достиг 357,6 трлн. сум. Объем оказанных услуг на душу населения за этот период вырос в 1,7 раз и составил 10,0 млн. сум.

Динамика развития сферы услуг за 2017–2022 годы свидетельствует о положительных тенденциях развития основных видов услуг (таблица 2).

Таблица 2.

Динамика объема оказанных рыночных услуг согласно Программе развития сферы услуг на 2017-2022 гг., млрд. сум

	2017 г.	2022 г. *	Реальный темп роста по сравнению с 2017 годом, раза
Услуги - всего	118 811,0	357 554,5	1,9
в том числе по видам:			3,0
Услуги связи и информатизации	8 196,7	22 917,6	5,1
Финансовые услуги	15 023,8	80 431,0	1,5
Транспортные услуги	36 217,2	81 006,6	1,4
в том числе: услуги автотранспорта	20 232,9	41 318,3	1,6
Услуги проживания и питания	3 649,6	11 322,8	1,4
Услуги торговли	32 006,9	88 847,9	1,5
Услуги, связанные с недвижимым имуществом	4 026,5	9 674,3	2,3
Услуги в сфере образования	4 402,0	15 395,7	2,1
Услуги в сфере здравоохранения	1 701,5	6 384,2	1,5
Услуги аренды и проката	2 589,2	6 444,3	1,4
Услуги по ремонту компьютеров и бытовых товаров	2 329,2	5 842,3	1,3
Индивидуальные услуги	3 134,4	8 713,9	2,0
Услуги в области архитектуры, инженерных изысканий, технических испытаний и анализа	1 611,7	7 338,2	2,1
Прочие услуги	3 922,3	13 235,7	1,9

Источник *siat.stat.uz*

За последние годы в Узбекистане стремительными темпами развивается сектор информационных технологий (ИТ). В республике для развития ИКТ-

инфраструктуры активно привлекаются инвестиции, в том числе для расширения услуг широкополосного доступа в Интернет и строительства новых центров обработки данных. Правительство также поддерживает развитие отрасли ИКТ, предоставляя налоговые льготы и создавая благоприятные условия для стартапов. Это, в частности, помогло создать динамичную ИКТ-экосистему в Узбекистане с множеством молодых предпринимателей и инновационных стартапов.

За 2017-2022 годы общий объем услуг связи и информатизации возрос в три раза. К концу 2022 года объем услуг связи и информатизации был зафиксирован на уровне 22,9 трлн. сум. По сравнению с 2017 годом, он увеличился на 14,7 трлн. сум.

На рынке Узбекистана услуги сотовой связи оказывают такие компании, как ООО «Unitel» (торговая марка «Билайн»), ООО «Universal Mobile Systems» (торговая марка «UMS»), СП «RWC» (торговая марка «Perfectum Mobile»), ИП ООО «Coscom» (торговая марка «Ucell»), ООО «Humans» (торговая марка «Humans») и филиал UzMobile АК «Узбектелеком».

Еще одна важная часть сферы услуг в Узбекистане – это финансовый сектор. Страна развивает свой банковский сектор, внедряя новые финансовые продукты и услуги, а также улучшая доступ к финансированию. Правительство республики работает над привлечением иностранных инвестиций в финансовый сектор, что помогло привнести сюда новые технологии и накопленный опыт, способствуя модернизации финансового сектора.

Так, за 2017–2022 годы объем финансовых услуг увеличился в 5,1 раза. За 2022 год объем финансовых услуг достиг 80,4 трлн. сум. По сравнению с 2017 годом (15,0 трлн. сум), отмечено увеличение объема финансовых услуг за 2022 год на 65,4 трлн. сум.

За 2017-2022 годы объем транспортных услуг возрос в 1,5 раз. Так, за 2022 год их объем, по сравнению с 2017 годом (36,2 трлн. сум), увеличился на 44,8 трлн. сум и достиг 81,0 трлн. сум, или составил 22,7 % от общего объема оказанных рыночных услуг.

В настоящее время услуги торговли формируют значительную часть совокупного объема оказанных услуг в экономике (88,8 трлн. сум), увеличившись, в целом за период с 2017 по 2022 годы, на 56,8 трлн. сум, или в 1,4 раза.

2023 год в республике объявлен «Годом заботы о человеке и качественного образования». Президент Узбекистана в своем обращении к Парламенту в частности отметил, что «повышение качества образования – единственно правильный путь развития Нового Узбекистана».

За 2017-2022 годы также зафиксирован рост услуг, связанных со сферой образования, в 2,3 раза. Например, за 2022 год объем услуг в сфере образования, по сравнению с 2017 годом (4,4 трлн. сум), увеличился на 11,0 трлн. сум и достиг 15,4 трлн. сум, или составил 4,3 % от общего объема оказанных рыночных услуг (рисунок 2).

Рисунок 2. Темпы роста услуг в сфере образования

Источник stat.uz

В настоящее время на территории Узбекистана функционирует 191 институт и университет, в числе которых - 28 зарубежных. В них проходят обучение 1 040,4 тыс. человек. За 2017-2022 годы их количество увеличилось на 742,7 тыс. человек.

За этот же период были открыты филиалы университета Пучон, технического института Ёджу, университет «АМИТИ», частный университет АКФА Британского университета менеджмента, университета «WEBSTER», Варшавского университета менеджмента «COLLEGIUM HUMANUM», Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», Астраханского государственного технического университета, Санкт-Петербургского горного университета, Пермской государственной фармацевтической академии, Национального исследовательского технологического университета «Московский институт стали и сплавов», Московского государственного технического университета имени Баумана, Первого московского государственного медицинского университета имени Сеченова, Московского архитектурного университета, Российского технологического университета, Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова (ВГИК).

За 2022 год объем услуг, оказанных субъектами малого предпринимательства, был равен 173,2 трлн. сум (за 2017 год – 69,2 трлн. сум) и в общем объеме произведенных рыночных услуг их доля составила 48,4 %.

В настоящее время в Узбекистане активно развиваются новые виды услуг, заметно возросло их значение для региональных экономик, в первую очередь в агломерациях городов.

Сегодня электронные банковские операции и Интернет-магазины составляют неотъемлемую часть нашей жизни.

В современном информационном мире в результате широкого распространения сети Интернет, логистики, появления электронных платежных систем и электронного документооборота активно развивается новая форма осуществления деятельности – **электронная коммерция**. Согласно новой редакции Закона Республики Узбекистан от 29 сентября 2022 года № ЗРУ-792, электронная коммерция – это купля-продажа товаров (работ, услуг) в соответствии с договором, заключенным через электронную торговую площадку с использованием информационных систем в рамках предпринимательской деятельности.

Пандемия COVID-19 в начале 2020 года привела к ускорению цифровых преобразований. Цифровые решения стали инструментом, позволяющим людям и предприятиям продолжать часть экономической и социальной деятельности удаленно. Это привело к более широкому использованию удаленной работы, видеоконференцсвязи, цифровых развлечений и других приложений. Также это обусловило резкий рост электронной торговли.

Доля электронной коммерции в валовой добавленной стоимости возросла с 0,03 % в 2018 году до 0,57 % в 2021 году.

С появлением на рынке новых видов услуг возникла необходимость их мониторинга для более полного и качественного учета.

За 2021 год объем услуг диспетчерских, включая услуги по предоставлению заказов водителям (*к примеру предоставление заказов по перевозке*) составил 41,8 млрд. сум, их доля от общего объема услуг по складированию и вспомогательных транспортных услуг (5 380,4 млрд. сум) отмечена на уровне 0,8 %.

Объем услуг кейтеринга (*кейтеринг – это комплексная услуга по организации питания на удалённых точках*) за 2021 год был равен 23,7 млрд. сум, или 0,3 % от общего объема оказанных рыночных услуг по предоставлению продуктов питания и напитков (7 111,9 млрд. сум).

В общем объеме оказанных рыночных услуг следующие виды услуг в области информации (1 373,6 млрд. сум) составили:

услуги копирайтера, рерайтера, SEO-копирайтера, SEO-рерайтера, контент-менеджера, спичрайтера, транскрибера – 17,6 млрд. сум, или 1,3 %;

услуги по организации электронных торговых площадок, в том числе для осуществления электронной коммерции – 15,4 млрд. сум, или 1,1 %;

услуги электронного документооборота, оказанных юридическими лицами за 2021 год, – 86,6 млрд. сум, или 6,3 %.

Объем услуг PR-менеджера, Интернет-маркетолога, по продвижению и рекламы товаров (работ, услуг) в социальных сетях (SMM), администратора страниц в социальных сетях, аккаунт-менеджера, маркетолога, линк-менеджера, таргетолога, специалиста по контекстной рекламе, директолога,

медиапланировщика, SMO-специалиста за 2021 год был равен 67,4 млрд. сум, или 4,6 % от общего объема оказанных рыночных услуг в области рекламы и изучения конъюнктуры рынка (1 466,8 млрд. сум).

Услуги менеджера по работе с Интернет-проектами, руководителя группы фрилансеров, HR-менеджера, рекрутера составили 20,3 млрд. сум, или 5,8 % от общего объема услуг по трудоустройству (352,2 млрд. сум).

В общем объеме оказанных рыночных услуг в области административно-управленческого, хозяйственного и прочего вспомогательного обслуживания (2 167,0 млрд. сум) услуги по организации электронных конференций, семинаров (вебинаров), в том числе он-лайн, составили 6,0 млрд. сум, или 0,3 %.

Объем оказанных рыночных услуг электронных языковых школ, в том числе он-лайн, – 1,8 млрд. сум, или 0,01 % от общего объема услуг в области образования (12 021,8 млрд. сум).

Услуги народного целительства (при наличии лицензии) составили 13,8 млрд. сум, или 0,3 % от общего объема услуг по трудоустройству (5 105,9 млрд. сум).

В общем объеме оказанных рыночных услуг индивидуальные прочие, не включенные в другие группы (1 583 580,8 млн. сум), составили:

- услуги зоогостиниц (ситтинг) для домашних животных - 1,6 млрд. сум, или 0,1 %;
- услуги по доставке машины в назначенное клиентом место (валет-паркинг) – 0,7 млрд. сум, или 0,05 %.

Таким образом, сектор услуг становится все более важной частью экономики Узбекистана и в 2022 году на его долю пришлось почти половина ВВП страны. Различные виды услуг, например такие, как транспортные, финансовые и услуги ИКТ, быстро растут благодаря значительным инвестициям и государственной поддержке. Поскольку наша страна продолжает диверсифицировать национальную экономику и инвестировать в свое развитие сектор услуг, существует множество возможностей для дальнейшего его роста и расширения.

Использованная литература

1. Kotler Ph., Keller K. Marketing – Management. – 14th Ed. – NJ: Prentice Hall, 2012.
2. Балаева О. Н., Предводителяева М. Д. Управление организациями сферы услуг. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2010. – 160 с.
3. Rostow W. W. Politics and the Stages of Growth. – Cambridge: Cambridge University Press, 1971.
4. Bell D. The coming of post-industrial society: A venture of social forecasting. – NY: Basic Books, 1973.
5. Глазьев С. Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития. – М.: ВлаДар, 1993.

6. Национальная база данных законодательной информации Республики Узбекистан: <https://lex.uz/>
7. Веб-сайт [Агентство статистики при Президенте Республики Узбекистан: https://stat.uz/](https://stat.uz/)
8. Веб-сайт Департамента статистики по экономическим и социальным вопросам ООН: <https://unstats.un.org>
9. Веб-сайт [Межгосударственный статистический комитет содружества независимых государств: http://new.cisstat.org](http://new.cisstat.org)
10. The Global Economy <https://ru.theglobaleconomy.com>
11. Веб-сайт статистическая служба Европейского союза: <https://ec.europa.eu/eurostat>
12. Мухтаров Б. Ozbekiston respublikasida aholi daromadlarini oshish dinamikasi //Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 579-581.
13. Botir M., Nodirbek X. QO‘SHILGAN QIYMAT SOLIG‘INING AHOLI DAROMADLARIGA TA‘SIRI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 253-257.
14. Botir M. RAQAMLI IQTISODIYOTGA O‘TISH DAVRIDA YUZAGA KELAYOTGAN MUAMMOLAR //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 257-260.
15. Mukhtorov B., Ermatov M. METHODS OF EFFECTIVE HUMAN RESOURCE MANAGEMENT //International Journal Of Management And Economics Fundamental. – 2023. – Т. 3. – №. 05. – С. 76-80.
16. Мухтаров Б., Хайруллаев Н. Преимущества и недостатки оффшорных зон //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2022. – Т. 1. – №. 1.
17. Shahzod M. O‘ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 153-156.
18. Mukhtarovich D. K., Mamarajabovich A. K., Schmidt P. Aplikovaná informatika v podnikaní a digitálnom hospodárstve //Economics And Informatics. – 2023. – Т. 21. – №. 1.
19. Khidirnazarov A. PRIORITIES OF STRUCTURAL CHANGES IN THE ECONOMY OF UZBEKISTAN //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – Т. 3. – №. 4. – С. 559-561.
20. Xudayarov R., Akhror A. Big data types of education system and opportunities for using them in the field //journal of academic research and trends in educational sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 21-24.
21. To‘ychiyeva N. The main characteristics of innovation management in the higher education system //International conferences. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 103-105.
22. Khudoyarov R. Improving economic governance in a market economy //galaxy international interdisciplinary research journal. – 2022. – Т. 10. – №. 2. – С. 610-612.
23. Xudoyorov R. COMPILATION OF FINANCIAL REPORTS BASED ON INTERNATIONAL STANDARDS //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 11. – С. 175-186.
24. Xudayarov R., Akhror A. Big data types of education system and opportunities for using them in the field //journal of academic research and trends in educational sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 21-24.

25. Усмонова В. ХУДУДЛАРДА ИНВЕСТИЦИЯЛАР САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ //Economics and education. – 2022. – Т. 23. – №. 6. – С. 70-74.
26. Усмонова В. Б. ХУДУДЛАР ТАРАҚҚИЁТИДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ //Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions (Germany). – 2022. – С. 139-143.
27. Usmanova V. INCREASING INVESTMENT ATTRACTIVENESS IN THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 05. – С. 131-138.
28. Azimov Y. THE METHOD OF DEVELOPING CREATIVE THINKING IN STUDENTS BASED ON THE COMPETENCE APPROACH //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 11. – С. 80-91.
29. Yusufjon A. FIZIKA DARSIDA O 'QUVCHILARDA KREATIV FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISH //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 368-370.
30. Yusufjon A., Shahzoda U. DEVELOPMENT OF CREATIVE THINKING IN STUDENTS IN PHYSICS CLASS //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 11. – С. 271-275.
31. АЗИМОВ Ю. ЎҚУВЧИЛАРДА КРЕАТИВ ФИКРЛАШНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ВА РИВОЖЛАНТИРИШ: АЗИМОВ ЮСУФЖОН, ЎЗМУ ЖИЗЗАХ ФИЛИАЛИ КАТТА ЎҚИТУВЧИСИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2022. – №. 7. – С. 302-306.
32. Yusufjon A. DEVELOP CREATIVE THINKING IN STUDENTS BASED ON A COMPETENCY-BASED APPROACH //CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS. – 2022. – Т. 3. – №. 03. – С. 5-8.
33. Рашидов У., Рашидов А. Роль и значение нотариальных методов в регулировании экономики //Вопросы усиления позиций Узбекистана в международной торговле и оптимизации его интеграции в мировой рынок в условиях глобальной трансформации. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 53-58.
34. Abror Ro'zimurod o'g R. et al. RESURSLAR YETISHMAYDIGAN HUDUDNING INVESTITION JOZIBADORLIGINI SHAKLLANTIRISHNING USLUBIY ASOSLARI //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 14. – С. 290-298.
35. Abror R., Hasanboy K., Husanboy K. GLOBAL IQTISODIY MUAMMOLAR, RAQAMLI IQTISODIYOTGA O 'TISHNING AFZALLIKLARI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 169-175.
36. Abror R., Shahobiddin K. INNOVATIVE MARKETING AND ITS DEVELOPMENT //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 193-196.
37. Rashidov A., Leonodovna M. N., Azlarkhan A. The importance of financial accounting in business decision-making //Texas Journal of Multidisciplinary Studies. – 2023. – Т. 21. – С. 1-4.
38. Sardor B., Ibragimovich T. K. Digital Transformation Directions in the Restaurant Business //INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS DIPLOMACY AND ECONOMY. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 1-4.
39. Bo'ltakov S. et al. TURIZM SOHASIDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI AHAMIYATI //Евразийский журнал академических исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 60-62.

40. Raipovna V. S., Akramovich N. A., Sevinch K. PRODUCTION CAPACITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES AND WAYS TO INCREASE IT //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 238-241.
41. Xolmuradovich X. B. et al. THE DEVELOPMENT OF THE SPORTS SYSTEM IN UZBEKISTAN, THE GUARANTEE OF THE HEALTHY AND WELL-ROUNDED YOUTH //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 266-269.
42. Akramovich N. A. et al. IMPACT OF HIDDEN ECONOMY ON SOCIETY IN UZBEKISTAN, WAYS TO REDUCE IT //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 142-147.
43. Xolmuradovich X. B. et al. GOVERNMENT AND NON-GOVERNMENT FORMS OF BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP SUPPORT //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 258-265.
44. Худояров Р., Низаметдинов А. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 6 Part 2. – С. 188-193.
45. Норбеков Х., Туйчиева Н. Формирование конкурентных преимуществ компании //Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 589-592.
46. Туйчиева Н. Elektron Ta 'lim Tizimining Afzalliklari Va Kamchiliklari //Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 40-41.
47. Норбеков Х. Методики анализа и оценка взаимный преимуществ предприятия //Scienceweb academic papers collection. – 2022.
48. Норбеков Х. РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ В МИРЕ И В ОТДЕЛЬНЫХ РЕГИОНАХ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 141-144.
49. Norbekov X. Формирование конкурентных преимуществ АО «Тандер» //Scienceweb academic papers collection. – 2022.
50. Bahrom X. et al. O'ZBEKISTON VA AQSHNING IQTISODIY MUNOSABATLARI //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – С. 63-69.
51. Sarvar G., Sirojiddin S. Pulatova Mashhura Xushnudbek qizi.(2022). Factors affecting labor relations and its wage //Journal of academic research and Trends in Educational Sciences. – Т. 1. – №. 12. – С. 125-129.
52. Akramovich N. A., Sarvar G., Yassim H. THE PLACE OF THE DIGITAL ECONOMY TODAY //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 95-99.
53. G'aybullayev S. The place of the digital economy today //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 11. – С. 116-126.
54. G'aybullayev Sarvar O. et al. O 'zbekistonda iste'mol savatchasi hozirgi holatini va uni shakillantirish yo 'nalishlari //Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 119-125.

55. Baxrom X., Alijon N., Aziz Z. THE ROLE OF THE PRIVATE SECTOR IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 130-136.
56. Xaydarov, B., & Saitov, S. (2022). Raqamli iqtisodiyot tushunchasi va afzalliklari. Zamonaviy Innovatsion Tadqiqotlarning Dolzarb Muammolari Va Rivojlanish Tendensiyalari: Yechimlar Va Istiqbollar, 1(1), 634–635. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/zitdmrt/article/view/5390>
57. Bahrom X. et al. O'ZBEKISTON VA AQSHNING IQTISODIY MUNOSABATLARI //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – C. 63-69.
58. Xolmuradovich X. B. RAQAMLI IQTISODIYOTDA BUXGALTERIYA VA AUDITNI O'RNI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – C. 128-131.
59. Sirojiddin S., Azizbek A. TRANSITION TO THE MARKET ECONOMY AND ITS CHARACTERISTICS IN UZBEKISTAN //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 11. – C. 255-258.
60. O'G'Li N. D. R., Qizi T. D. Z. MOLIYA BOZORINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI VA UNGA OID YANGI YONDASHUVLAR //Journal of marketing, business and management. – 2022. – T. 1. – №. 8. – C. 1-4.
61. Najmiddinov D. R., Shodlikov D. E. THE EFFECT OF THE SECRET ECONOMY IN A DAILY LIFE OF THE SOCIETY //Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali. – 2022. – T. 1. – №. 1A. – C. 56-59.
62. Dilshod N. XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA KORXONALARDA TUSHUMLAR AUDITINI TASHKIL QILISH BOSQICHLARI VA DASTAKLARINI TAKOMILLASHTIRISH //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – C. 105-110.
63. Uchkun S., Dilshod N. PROCESS OF IDENTIFYING THE SIGNIFICANT ACCOUNTS IN THE REVENUE CYCLE //Journal of marketing, business and management. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 32-36.
64. Нажмиддинов Д., Абдурахимов М. Yashirin iqtisodiyotning jamiyatga ta'siri //Современные тенденции инновационного развития науки и образования в глобальном мире. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 193-196.
65. Alijon N., Sirojiddin S., Azizbek A. FRANCHISE SYSTEM IN BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 250-257.
66. Sarvar G. et al. FACTORS AFFECTING LABOR RELATIONS AND ITS WAGE //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 125-129.
67. Sirojiddin S. et al. SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP IS A PLACE TO PROVIDE EMPLOYMENT //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 115-119.
68. Сайтов С., Хонкелов Я. Raqamli iqtisodiyotning bugungi kundagi o'rni //Новый Узбекистан: успешный международный опыт внедрения международных стандартов финансовой отчетности. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 301-304.
69. Sirojiddin S. et al. PRICE AND ITS ROLE IN ENSURING THE STABILITY OF PRODUCTS AND RAW MATERIALS IN SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP IN UZBEKISTAN //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 357-365.

70. Соловарова М. А. ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СЕТИ ОТЕЛЕЙ MARRIOTT //Казанский вестник молодых учёных. – 2022. – Т. 6. – №. 3. – С. 98-103.
71. Norkuziyev A. R. Theoretical Analysis Of Role Infrastructure On The Development Smes In Uzbekistan //International Conference Dedicated To The Role And Importance Of Innovative Education In The 21st Century. – 2022. – Т. 1. – №. 9. – С. 131-135.
72. Rustamovich N. A. O ‘ZBEKISTON HUDUDLARIDA ICHKI RESURSLARGA ASOSLANGAN HUDUDIY INFRATUZILMASIDAN FOYDALANISH IMKOMIYATLARI VA MAMLAKATIMIZDA INNAVATSION USULDA FOYDALANISH //O‘ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2023. – Т. 2. – №. 17. – С. 104-115.
73. Наркузиев А. Р. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОНЯТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА //PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS. – 2023. – Т. 2. – №. 21. – С. 11-14.
74. Rustamovich N. A. ROLE OF INFRASTRUCTURE TO DEVELOP SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP ACTIVITIES IN UZBEKISTAN //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 412-416.
75. Narkuziyev A. R. ICHKI RESURSLARGA ASOSLANGAN HUDUDIY INFRATUZILMANI TAKOMILLASHTIRISHNING XORIJ TAJRIBASINI QO „LLASH (O „ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK SOHASI UCHUN FOYDALANISH IMKOMIYATLARI) //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. TSTU Conference 2. – С. 390-400.
76. Kamolov D. Davlat boshqaruviga oid axloqiy qarashlar //Адабиёт учкунлари. – 2021.
77. Kamolov Dostonbek, “SPIRITUAL AND MORAL ENVIRONMENT OF SOCIETY”, *SSAI*, vol. 1, no. 2, pp. 128–133, Oct. 2023, Accessed: Oct. 29, 2023. [Online]. Available: <https://supportresult.uz/index.php/ssai/article/view/89>
78. Kamolov, D. R. O. G. L. (2022). O'zbekistonda demokratiya va axloqning zamonaviy muammolari va yechimlari. *Academic research in educational sciences*, 3(NUU Conference 2), 348-352.
79. O‘G‘LI K. D. R. On the way to the digital education system of uzbekistan //“O ‘zbekiston Milliy universitetining ilm-fan rivoji va jamiyat taraqqiyotida tutgan o ‘rni” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. – 2023.
80. O‘G‘LI K. D. R. O'zbekiston raqamli ta'lim tizimi yo'lida //“O ‘zbekiston Milliy universitetining ilm-fan rivoji va jamiyat taraqqiyotida tutgan o ‘rni” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. – 2023.
81. Ubaydullaeva, V., & Bazarbayev, D. (2023). JAPANESE ECONOMIC MIRACLE AND ITS CONSEQUENCES. *Science technology&Digital Finance*, 1(3), 26-32. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/uvbd> (Original work published 2023)
82. Kamolov, Dostonbek Rustam O‘G‘Li. "O'ZBEKISTONDA DEMOKRATIYA VA AXLOQNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA YECHIMLARI." *Academic research in educational sciences* 3.NUU Conference 2 (2022): 348-352.